

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444712>

Абдуллаева М.Н

к.э.н., доцент ТГТрУ

Эгамбердиев О.Б

ассистент ТГТрУ

Аннотация: *В данной статье рассмотрены основные аспекты выбора стратегии в производственной деятельности металлургических предприятий рыночных условиях*

Ключевые слова: *Стратегия, экономический рост, внешняя среда, внутренняя среда, конкурентоспособность, предприятие, система планирования.*

В настоящее время возобновление экономического роста, преодоление структурных изменений в нашей стране требуют разработки перспективных концептуально-теоретических подходов, ориентированных на достижение устойчиво - направляемого развития крупных промышленных предприятий.

Однако для разработки эффективной стратегии многие промышленные предприятия, в том числе металлургические предприятия Узбекистана пока не располагают необходимой методикой, позволяющей оценивать, насколько эффективна текущая стратегия предприятия; каковы слабые и сильные стороны; каковы конкурентоспособность и конкурентный потенциал; каковы возможности существующей стратегии с точки зрения защиты предприятия от конкурентов и неблагоприятных внешних воздействий; какие действия следует предпринять для усиления конкурентоспособности предприятия; какие стратегические задачи стоят перед предприятием.

Как известно, стратегия развития промышленных предприятий, в том числе и металлургических должна определять взаимосвязанное долгосрочное развитие ресурсно-производственного потенциала, улучшение финансовых результатов и обеспечение экологической безопасности. Это означает, что долгосрочное и стабильное увеличение прибыли, как критерий успеха в условиях рыночной экономики, должно иметь прочную, постоянно укрепляемую, ресурсно-производственную основу, придающую росту финансовых результатов деятельности предприятий необходимую устойчивость.

Целью разработки стратегии развития предприятия является также выявление основных направлений его эффективного функционирования на основании максимальной реализации существующего научно-технического потенциала во взаимосвязи с внутрипроизводственными резервами и внешней окружающей средой.

Следовательно, процесс разработки стратегии развития должен рассматриваться как разновидность процесса подготовки и принятия управленческих решений, поэтому содержит следующие этапы: диагностирование и структуризация проблемы, формирование решения, его реализация, контроль за выполнением¹. При этом следует помнить, о сложности и длительности процесса, а также о ряде других особенностей разработки и реализации стратегии развития.

Для металлургических предприятий, которые уже сформировали свои линии бизнеса, но под влиянием изменений во внешней среде пришли к необходимости их пересмотра и разработки новых стратегий, отправной точкой процесса является определение целей². Через них предприятия стремятся увидеть направления своего развития. Предприятия металлургического комплекса стремятся расширить масштабы своей деятельности, занять доминирующее положение на региональных отечественных рынках. Состояние и разделение сфер влияния на рынке во многом зависят от размещения предприятий по экономическим регионам Узбекистана. При выборе стратегии развития на металлургических предприятиях главными специфическими факторами являются, ограниченность сырья, анализ структуры и величины издержек, качества продукции, путей снижения издержек и обеспечения оптимального качества и др.

В свою очередь стратегия развития должна быть нацелена на достижение высокого уровня и устойчивой динамики производственных и финансовых результатов, что должно позволить предприятию выйти на уровень развития ведущих промышленных компаний мира. Условия и темпы успешного продвижения к эталонам промышленных компаний мирового класса, зависят как от общей экономической ситуации в Узбекистане, так и от активности предприятия в наращивании своих конкурентных преимуществ.

¹ Горемыкин В.А. Экономическая стратегия предприятия: учебное пособие. Изд. 3-е испр. и доп.- М.: Издательство «Альфа-Пресс». 2007. – 544 с.

² Дворкович А.В. и др. Экономическая стратегия и инвестиционный климат. М., 2000. С. 61-62.

В связи с вышеизложенным можно выделить следующие базовые принципы предлагаемые к разработке стратегии развития в промышленном производстве в Узбекистане³:

- ориентация на устойчивое развитие, включая экономические, социальные, экологические и геополитические императивы;
- завоевание, поддержание и расширение конкурентных преимуществ;
- формирование эффективных собственников;
- акцент на совершенствование маркетинговой деятельности;
- формирование новой корпоративной культуры;
- перемещение промышленных предприятий на международную арену.

Наряду с этим выделяют пять ключевых элементов любой стратегии (направления по которым должна осуществляться разработка и оценка стратегии):

- правильность постановки целей и создание атмосферы общности и нацеленности на результат в организации.
- правильность выбора момента действий (с учетом объективных и меняющихся факторов);
- учет объективных факторов окружающей среды, тенденций их изменения;
- общая структура организации, логистика, управление.

Таким образом, в период модернизации экономики Республики Узбекистан, рационализация системы планирования, разработка эффективной стратегии развития промышленных предприятий должны быть самым тесным образом сопряжены с последовательным развитием внутренней системы частной собственности в национальной экономике Республики Узбекистан.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Горемыкин В.А. Экономическая стратегия предприятия: учебное пособие. Изд. 3-е испр. и доп.- М.: Издательство «Альфа-Пресс». 2007. – 544 с.
2. Абдуллаева М.Н. Оценка стратегических позиций металлургических предприятий республики Узбекистан/ Ж. «Иктисодиёт ва таълим» №2, 2021й. 101-107 с.
3. Дворкович А.В. и др. Экономическая стратегия и инвестиционный климат. М., 2000. С. 61-62.

³ Абдуллаева М.Н. Оценка стратегических позиций металлургических предприятий республики Узбекистан/ Ж. «Иктисодиёт ва таълим» №2, 2021й. 101-107 с.